

УДК 343.98
DOI 10.5281/zenodo.19071311
Научная статья

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

CRIMINALISTIC FOUNDATIONS OF THE PROSECUTOR'S PARTICIPATION IN THE CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES BY A COURT WITH THE PARTICIPATION OF JURORS

ЯГОДАРОВ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

YAGODAROV KONSTANTIN EDUARDOVICH,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saratov State
Law Academy».*

*Научный руководитель: Хижняк Денис Сергеевич,
доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».*

*Scientific Supervisor: Khizhnyak Denis Sergeevich,
Doctor of Law, Professor of the Department of Criminalistics,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saratov State
Law Academy».*

В статье исследуется современное понимание суда присяжных как усложненной формы уголовного судопроизводства, раскрываются особенности процессуального статуса государственного обвинителя и обосновывается необходимость криминалистического обеспечения его деятельности. Показывается, что в условиях разграничения вопросов факта и права, ограничения предмета судебного познания в присутствии присяжных и повышенной роли устного доказательственного воздействия прокурор вынужден соединять процессуальную компетентность, доказательственную дисциплину и тактико-криминалистические приемы представления информации. Выявляется противоречие между высокой гарантийной ценностью института суда присяжных и сохраняющимися организационно-процессуальными трудностями его применения. Обосновывается вывод о том, что криминалистические основы участия прокурора в суде присяжных включают аналитическую подготовку, прогнозирование позиции защиты, визуализацию доказательственной информации, тактически выверенный допрос и соблюдение специальных пределов допустимого речевого воздействия на коллегию присяжных.

The article examines the contemporary understanding of the jury trial as a more complex form of criminal proceedings, reveals the specific features of the procedural status of the public prosecutor, and substantiates the need for forensic support of prosecutorial activity. It is shown that, under conditions of a strict division between questions of fact and questions of law, limitations on the scope of judicial examination in the presence of jurors, and the increased significance of oral evidentiary influence, the prosecutor is required to combine procedural competence, evidentiary discipline, and forensic tactical methods of present-

ing information. A contradiction is identified between the high protective value of the jury trial institution and the persistent organizational and procedural difficulties associated with its implementation. The conclusion is substantiated that the forensic foundations of the prosecutor's participation in jury proceedings include analytical preparation, anticipation of the defense position, visualization of evidentiary information, tactically sound examination, and observance of the special limits of permissible verbal influence on the jury panel.

Ключевые слова: суд присяжных, государственный обвинитель, прокурор, уголовное судопроизводство, криминалистическое обеспечение, доказательственная деятельность, судебное следствие.

Key words: jury trial, public prosecutor, prosecutor, criminal proceedings, forensic support, evidentiary activity, judicial investigation.

Введение.

Актуальность обращения к криминалистическим основам участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей определяется расширением сферы применения суда присяжных, сохранением сравнительно высокой доли оправдательных вердиктов и усложнением коммуникации между профессиональными участниками процесса и непрофессиональным составом суда. В учебном пособии Санкт-Петербургского юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации подчеркивается, что поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей относится к наиболее ответственной и сложной разновидности прокурорской деятельности, а в России за 2023 год коллегиями присяжных были вынесены оправдательные вердикты в отношении 343 лиц [2].

Проблематика концентрируется вокруг трех взаимосвязанных блоков, связанных с определением сущности суда присяжных как особой формы уголовного судопроизводства, раскрытием процессуального статуса прокурора и установлением содержания криминалистического обеспечения его деятельности. Такая постановка вопроса позволяет рассматривать участие прокурора как сложный познавательный и тактический процесс, происходящий в условиях состязательности, ограниченного предмета доказывания и повышенной роли речевого воздействия на коллегия присяжных [7].

Цель статьи состоит в выявлении признаков суда присяжных, процессуальных особенностей деятельности прокурора и криминалистических закономерностей, которые образуют единую концептуальную основу дальнейшего исследования. Методологически анализ опирается на современные российские научные публикации 2024–2025 годов, материалы Университета прокуратуры Российской Федерации, официальную судебную статистику и положения действующего уголовно-процессуального закона [8].

Суд присяжных как особая форма уголовного судопроизводства и современная динамика его применения.

Современное научное осмысление суда присяжных в российском уголовном процессе исходит из того, что данная форма разбирательства не сводится к внешнему участию представителей народа в осуществлении правосудия. В статье Е. П. Кудрявцевой и Т. В. Прасковой подчеркивается, что действующее законодательство по-прежнему сохраняет коллизионные положения и пробелы в регулировании деятельности судов с участием присяжных заседателей, а отсутствие законодательного определения понятия «суд присяжных» осложняет единообразное понимание правовой природы этого института. Авторы обоснованно рассматривают производство с участием присяжных заседателей как усложненный порядок уголовного судопроизводства, соединяющий конституционную форму народного участия в отпращивании правосудия с особой процедурой разрешения вопросов факта [5].

Такой подход имеет принципиальное значение для оценки места прокурора в соответствующем судебном разбирательстве. Пока суд присяжных воспринимается исключительно как разновидность состава суда, участие прокурора сводится к общим полномочиям стороны обвинения. Однако в случае признания этой формы самостоятельным, усложненным режимом доказывания и речевого взаимодействия оказывается необходимым учитывать специфические условия восприятия доказательств непрофессиональным субъектом. Иными словами, процессуальная функция государственного обвинения сохраняет публичный характер, но способы ее осуществления существенно модифицируются под влиянием логики суда факта [5; 7; 11].

Современная научная дискуссия показывает, что даже на уровне исходного права обвиняемого на суд присяжных сохраняются неоднозначности. Е. А. Артамонова отмечает, что положительное волеизъявление обвиняемого по вопросу о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей по общему правилу является обязательным для правоприменителя, а игнорирование такой воли способно образовывать существенное нарушение уголовно-процессуального закона. При этом по групповым делам право на выбор состава суда реализуется неравномерно и нередко сталкивается с отказом в выделении материалов в отдельное производство, что фактически деформирует гарантийную природу суда присяжных [1].

Официальная судебная статистика подтверждает, что институт суда присяжных продолжает занимать заметное место в деятельности областных и равных им судов, хотя его масштаб не является стабильным. В 2023 году областными и равными им судами с участием присяжных заседателей окончено производством 246 уголовных дел, что составило 14,0 % от общего числа оконченных ими уголовных дел, при этом было оправдано 78 лиц [8]. В 2024 году эти показатели снизились соответственно до 184 дел и 52 оправданных лиц, а удельный вес дел с участием присяжных сократился до 9,9 % [9]. Поскольку в обзоре за 2023 год приведены также сопоставимые данные за 2022 год, позволяющие установить окончание производством 253 дел и оправдание 69 лиц, можно констатировать тенденцию к сужению объема применения суда присяжных в областном звене при сохранении его высокой значимости для уголовного правосудия [8; 9].

Рис. 1. Динамика уголовных дел, оконченных областными и равными им судами с участием присяжных заседателей, и числа оправданных лиц в 2022–2024 гг. [8; 9]

Представленная динамика показывает, что значение суда присяжных не определяется только абсолютным числом дел. Даже при сокращении объема соответствующих производств необходимость высокой доказательственной и коммуникативной подготовки прокурора не снижается, поскольку каждая ошибка в условиях суда присяжных обладает повышенным процессуальным эффектом. В такой процедуре значение приобретают не только законность собирания и исследования доказательств, но и их допустимая форма предъявления, последовательность представления, ясность терминологии и способность государственного обвинителя формировать непротиворечивую картину события преступления в пределах компетенции коллегии [2; 3; 7].

Процессуальный статус прокурора и пределы доказательственной деятельности в суде присяжных.

Процессуальный статус прокурора в суде с участием присяжных заседателей сохраняет все базовые признаки статуса государственного обвинителя, но одновременно приобретает специальные черты, обусловленные предметом разрешения дела коллегией присяжных и особенностями судебного следствия. Продуктивность участия прокурора в данной форме разбирательства зависит не только от безупречного знания УПК РФ, но и от понимания специальных правил предварительного слушания, формирования коллегии, разграничения полномочий судьи и присяжных, содержания вступительного заявления, структуры допроса и ограничений судебных прений [2; 3].

Это означает, что прокурор в суде присяжных действует одновременно в двух плоскостях. В первой реализуется традиционная функция публичного обвинения, выражающаяся в представлении доказательств, участии в их исследовании и формировании позиции по существу предъявленного обвинения. Во второй проявляется обязанность обеспечить такую организацию доказательственной информации, при которой она будет воспринята коллегией присяжных без нарушения специальных запретов главы 42 УПК РФ. Статья 335 УПК РФ устанавливает, что в присутствии присяжных подлежат исследованию только те фактические обстоятельства, доказанность которых относится к их компетенции, тогда как вопросы права, допустимости доказательств и иные процессуальные вопросы разрешаются без их участия [11].

Особое значение в современной практике приобретает вопрос о пределах исследования данных о личности подсудимого. В статье В. В. Золотых, основанной на изучении практики Ростовской области и города Севастополя, показано, что нарушения положений части 8 статьи 335 УПК РФ составили 20 % от числа изученных дел, по которым анализировались причины отмены приговоров [4]. Автор подчеркивает, что даже упоминание сведений, формально не имеющих характера прямой отрицательной характеристики, но способных вызвать сочувствие или предубеждение, нередко рассматривается судами проверочных инстанций как нарушение специальных правил суда присяжных [4].

Проблема пределов доказывания в суде присяжных получает развитие и в современной теории. Н. А. Назырова связывает справедливый вердикт с ограничениями объема сведений, который доводится до коллегии присяжных, и рассматривает процедуру как поиск баланса между достаточностью фактической информации и недопустимостью перегрузки присяжных данными, не относящимися к их компетенции [6]. Из этого вытекает, что государственный обвинитель должен не просто обладать доказательствами обвинения, но и уметь отбирать из них тот фактический материал, который одновременно достаточен для убеждения и не нарушает процессуальные границы рассматриваемой формы судопроизводства [4; 6; 11].

Эффективность вступительного заявления, судебного допроса и прений в суде присяжных во многом зависит от ясности и доступности речи государственного обвинителя. Отмечается, что присяжные заседатели не обладают юридическими знаниями, поэтому стремление к излишне сложной конструкции обвинительной речи, насыщенной специальной терми-

нологией и отвлеченными правовыми оценками, снижает убедительность позиции обвинения. Заключительная речь прокурора должна способствовать вынесению справедливого и законного вердикта, а ясность изложения рассматривается как одна из ключевых характеристик профессионально качественного выступления [3].

Криминалистическое обеспечение участия прокурора в суде присяжных.

Криминалистическое измерение участия прокурора в суде присяжных связано с тем, что деятельность государственного обвинителя представляет собой особую форму познания преступления и передачи результатов этого познания непрофессиональному субъекту оценки доказательств. В данной сфере правомерно говорить о системном криминалистическом обеспечении деятельности обвинителя, включающем аналитическую подготовку, тактику предъявления доказательств, построение допроса, работу с экспертной информацией и речевое воздействие на коллегию присяжных [2; 3; 7; 8].

Е. В. Сидоренко в статье о применении знаний криминалистики в ходе подготовки государственного обвинителя к рассмотрению уголовного дела обращает внимание на то, что ограничение подготовки лишь чтением обвинительного заключения приводит к формированию искаженной картины доказательственной ситуации. В подготовительную программу должны включаться анализ материалов дела, выявление недостатков предварительного расследования, прогнозирование возможных версий защиты и моделирование вероятных изменений показаний в суде [7]. Такое понимание подготовки имеет принципиальное значение для суда присяжных, где ошибки в оценке перспектив судебной ситуации особенно быстро трансформируются в утрату убедительности обвинения.

А. В. Холопов, исследуя особенности познания преступления в деятельности государственного обвинителя в суде присяжных, предлагает рассматривать присяжных как непрофессиональных субъектов познания, чья оценка доказательств строится не на юридической технике, а на внутренней переработке впечатлений от судебного разбирательства. Отсюда выводится повышенная значимость криминалистических технологий наглядного представления доказательственной информации. Автор подчеркивает, что именно визуализация и демонстрация доказательств позволяют компенсировать отсутствие у присяжных специальной подготовки и содействуют формированию у них внутренней модели события преступления [8]. Для прокурора это означает необходимость выстраивания доказательственной стратегии с учетом не только юридической силы доказательства, но и формы его восприятия коллегией.

Судебный допрос прямо назван основным процессуальным средством доказывания в судебном следствии в суде присяжных. Также отмечается, что государственный обвинитель обязан учитывать продолжительность планируемого допроса и избегать таких организационных решений, которые снижают концентрацию присяжных и ухудшают восприятие фактической информации. Этот вывод демонстрирует, что криминалистическое обеспечение прокурорской деятельности охватывает не только логико-содержательную, но и организационно-психологическую сторону судебного доказывания [3].

Следовательно, криминалистические основы участия прокурора в суде присяжных образуют целостную систему, в которой соединяются процессуальные предписания, закономерности восприятия доказательственной информации, тактика допроса, методы визуализации, аналитическое прогнозирование и правила допустимого речевого воздействия. Современные источники позволяют зафиксировать постепенный переход от описания отдельных навыков государственного обвинителя к пониманию его деятельности как специально организованного криминалистического процесса, направленного на формирование доказательно обоснованного и психологически устойчивого внутреннего убеждения коллегии присяжных [2; 3; 7; 8].

Таблица 1. Научные подходы к раскрытию криминалистических основ участия прокурора в суде присяжных [1–8]

Источник	Ключевая позиция	Значение для модели участия прокурора
Е. П. Кудрявцева, Т. В. Праскова, 2025	Суд присяжных рассматривается как усложненный порядок уголовного судопроизводства, требующий более точного нормативного определения его природы и места в системе судов общей юрисдикции.	Процессуальная активность прокурора должна соотноситься со специальным режимом доказывания и речевого воздействия.
Е. А. Артамонова, 2025	Право каждого обвиняемого на выбор формы правосудия с участием присяжных по групповым делам нуждается в равнообеспеченном законодательном и правоприменительном обеспечении.	Позиция прокурора на предварительном слушании приобретает значение для соблюдения права обвиняемого и законности выбора состава суда.
В. В. Золотых, 2025	Нарушения ограничений исследования данных о личности подсудимого остаются типичной причиной отмены приговоров, постановленных с участием присяжных заседателей.	Подготовка прокурора должна включать фильтрацию фактического материала и прогнозирование процессуально рискованных вопросов.
Е. В. Сидоренко, 2025	Криминалистическая подготовка государственного обвинителя предполагает анализ всех материалов дела, выявление пробелов следствия и прогнозирование линии защиты.	Криминалистическое обеспечение начинается до судебного заседания и формирует основу доказательственной стратегии обвинения.
А. В. Холопов, 2025	Присяжные выступают непрофессиональными субъектами познания преступления, поэтому решающее значение имеет наглядное представление доказательственной информации.	Прокурору необходимы технологии визуализации и адаптации специальных знаний к форме, доступной для восприятия коллегией.

Сопоставление современных научных позиций показывает, что криминалистические основы участия прокурора в суде присяжных не исчерпываются тактикой отдельных процессуальных действий. Они включают понимание правовой природы суда присяжных, учет гарантий права обвиняемого на выбор состава суда, знание пределов предмета доказывания и построение целостной системы подготовки и предъявления доказательств. Именно в такой интегративной модели становится возможным соединение законности обвинения, его доказательственной состоятельности и доступности для восприятия коллегией присяжных [8].

Заключение.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что суд присяжных выступает особой, усложненной формой уголовного судопроизводства, в которой право обвиняемого на выбор состава суда, пределы фактического познания и структура доказательственной деятельности приобретают самостоятельное значение. В этих условиях участие прокурора должно рассматриваться как специальная разновидность публичного обвинения, требующая адаптации способов доказывания к логике суда факта и особенностям восприятия доказательств непрофессиональными субъектами [1; 5; 11].

Криминалистические основы участия прокурора в суде присяжных проявляются в системном характере подготовки и судебной деятельности обвинителя. Они включают аналитическое изучение материалов уголовного дела, прогнозирование возражений стороны защиты, отбор допустимой и релевантной информации, применение приемов визуализации, тактически выверенное построение допроса и строгий контроль над пределами речевого воздействия на коллегия присяжных. Дальнейшая разработка темы должна быть направлена на конкретизацию криминалистических рекомендаций для отдельных этапов судебного разбирательства и для отдельных категорий уголовных дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонова Е. А. О равнообеспеченности законодательного установления права каждого обвиняемого на выбор формы правосудия с участием присяжных заседателей по групповым делам // Российское правосудие. 2025. № 5. С. 61–69. DOI 10.37399/issn2072-909X.2025.5.61-69.
2. Баркалова Е. В., Кулик Н. В., Серова Е. Б., Сычев Д. А. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами с участием присяжных заседателей. Ч. 1. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2024. 151 с.
3. Баркалова Е. В., Кулик Н. В., Серова Е. Б., Сычев Д. А. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами с участием присяжных заседателей. Ч. 2. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2025. 136 с.
4. Золотых В. В. Исследование данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей // Российское правосудие. 2025. № 2. С. 75–84. DOI 10.37399/issn2072-909X.2025.2.75-84.
5. Кудрявцева Е. П., Праскова Т. В. Некоторые проблемы производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей: взгляд правоприменителя // Российское правосудие. 2025. № 1. С. 62–72. DOI 10.37399/issn2072-909X.2025.1.62-72.
6. Назырова Н. А. Справедливый вердикт и пределы доказывания в судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей // Полицейская и следственная деятельность. 2025. № 2. С. 145–159. DOI 10.25136/2409-7810.2025.2.74699.
7. Сидоренко Е. В. Использование знаний криминалистики в ходе подготовки государственного обвинителя к рассмотрению уголовного дела // Уголовный процесс: от истоков к современности: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2025. С. 69–71.
8. Холопов А. В. О некоторых особенностях познания преступления в деятельности государственного обвинителя в суде присяжных // Уголовный процесс: от истоков к современности: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2025. С. 84–88.
9. Обзор судебной статистики о деятельности судов общей юрисдикции за 2023 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/userimages/Obzor_sudebnoy_statistiki_SOYU___2023_na_sayte.pdf (дата обращения: 01.03.2026).
10. Обзор судебной статистики о деятельности судов общей юрисдикции за 2024 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/userimages/Obzor_sudebnoy_statistiki_po_SOYU_2024.pdf (дата обращения: 01.03.2026).
11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 01.03.2026).

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Ягодаров К. Э., 2026.